

Хомуленко Т.Б., Літневська В.С.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПОВЕДІНКОВОЇ
ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ОСІБ З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО
СПЕКТРУ)**

**DOLPHIN THERAPY AS A METHOD OF BEHAVIORAL
PSYCHOCORRECTION OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF
PSYCHO-EMOTIONAL DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF
PERSONS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER)**

Dolphin therapy is an alternative, independent method of psychotherapy that can be attributed to the nature of psychotherapy, where the center of the psychotherapeutic process is the therapeutic communication between a person and a dolphin. The method is based on the interaction between a human and a dolphin in a relaxed, playful atmosphere in which the sessions take place. Using the dolphin therapy method to correct the psycho-emotional state of children with various types of diseases, to prevent various diseases, and to improve their health

Keywords: *dolphin therapy, psycho-emotional disorders, behavioral therapy, correction of psychological state, autism.*

За останні роки все більшої кількості дітей ставлять діагнози пов'язані з вадами психоемоційного розвитку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі кожна одна дитина зі 160 мала розлади психологічного розвитку. Відомостей про дітей з подібними вадами в Україні немає, але відомо, що кількість дітей з вадами має стійку динаміку до збільшення у всьому світі. Актуальність вибору корекційних заходів на користь дельфінотерапії в нашому дослідженні зумовлена необхідністю пошуку нових ефективних шляхів реабілітації та соціалізації дітей, з вадами психоемоційного розвитку.

Проблема дельфінотерапії розглядається у працях таких вчених як Д.Натансон, К.Е. Фабрі, Б.Д. Карвасарський, О.В. Артемова, В.І. Лисенко, В.В. Загоруйченко, Ю.К. Батозський та ін., і виступає як альтернативний, самостійний метод психотерапії, який можна віднести до натур психотерапії, де в центрі психотерапевтичного процесу перебуває лікувальне спілкування людини й дельфіна під наглядом ряду фахівців (лікаря, ветеринара, тренера, психолога), які формують індивідуальну схему проходження терапії, враховуючи інтенсивність, фази та етапи терапії. Використання дельфіна обумовлене його природними особливостями: поєднання унікальних фізичних даних і високого інтелекту, потреба в спілкуванні, здатність до міжвидового спілкування, використання

невербальних засобів спілкування, ігрова поведінка, а також особливим ставленням людини до дельфіна – позитивна установка.

Основні показання для реабілітації дельфінотерапією – дитячі генетичні патології. Це порушення ЦНС, аутизм, синдром Дауна, ДЦП, розлади слуху та мовлення. Також вона сприяє відновленню від важких психічних травм, стресів і потрясінь. Існують і приклади успішної реабілітації при мінімальній мозковій дисфункції і гіпоксії головного мозку.

У сучасній практиці все частіше застосовується дельфінотерапія як ефективний метод корекції психоемоційних розладів. В основу методу покладено взаємодію людини та дельфіна у невимушеній, ігровій атмосфері, в якій відбуваються заняття.

Сильна емоційна сторона спілкування з дельфіном сприяє підйому активності, поліпшенню настрою та загального стану пацієнтів. Дельфін виявляє дружелюбність та інтерес до людини. Це допомагає дітям з вадами психоемоційного розвитку, формувати позитивний контакт з оточуючими.

Ультразвук, що використовується дельфінами у процесі спілкування, є потужним стимулятором обмінних процесів в організмі. Він посилює активність кори головного мозку, що активізує відновлювальні процеси нервової системи. Крім цього, за допомогою ультразвукових коливань відбувається мікромасаж внутрішніх органів, що, природно, позитивно позначається на обмінних і регенеративних процесах.

Під час занять з дельфінотерапії у дітей спостерігається ефект релаксації, надання заспокійливого та болезаспокійливого ефекту. Також спостерігається рефлексотерапевтичний вплив дельфінів на людину. Торкаючись ростром до біологічно активних точок на руках і ногах людини, дельфін стимулює рефлекторні зони нервової системи, що активізує системи самовідновлення.

Ще одним ефектом дельфінотерапії є гідромасаж внутрішніх органів та шкірних покривів. Під час руху дельфіни створюють області турбулентності – це різноспрямовані потоки води, що модулюються хвостовим плавцем тварини. Дельфінотерапія є позитивним та дієвим комплексом вправ у водному середовищі. Плавання з дельфінами надає посилене фізичне навантаження навіть для людей з обмеженими можливостями. Завдяки дельфінотерапії лікування захворювань опорно-рухового апарату стає простіше та результативніше.

Тобто, у світлі викладеного, можна зробити висновок про те, що роль та значення дельфінотерапії очевидні: можна використовувати метод дельфінотерапії для корекції психоемоційного стану дітей з різними типами захворювань, для профілактики різних захворювань, а також оздоровлення. Дельфінотерапія як базовий складник реабілітаційної програми в поєднанні з іншими психокорекційними методами є реальним фактором позитивного впливу на дітей з вадами психоемоційного розвитку. Наш досвід застосування дельфінотерапії у дітей з розладами аутистичного спектру

переконливо доводить про те, що включення прийомів поведінкової психотерапії дає можливість отримати позитивний результат. А саме: успішність виконання пропозиції зорового контакту (збільшення кількості позитивних реакцій, збільшення тривалості зорового контакту), зменшуються показники вибірковості у харчовій поведінці, зменшується латентний період підготовки до сну, що проявляється у більшій швидкості і легкості засинання.